

TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA: USANDO A ESCALA DE FUGULIN NA ANÁLISE DE DESFECHOS CLÍNICOS

DOI: 10.5281/zenodo.17808618

AUTORES: CRISTIANO XAVIER DE ASSUNÇÃO, PRISCILA MAXIMINIANO DE CARVALHO

INTRODUÇÃO: A GESTÃO HOSPITALAR BUSCA FERRAMENTAS PARA AVALIAR A EFETIVIDADE DO CUIDADO. EMBORA A ESCALA DE FUGULIN SEJA TRADICIONALMENTE USADA PARA DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE, SEU POTENCIAL PARA A ANÁLISE DE RESULTADOS ASSISTENCIAIS É SUBEXPLORADO. ESTE RELATO DESCREVE A UTILIZAÇÃO INOVADORA DA ESCALA PARA DESENVOLVER UM INDICADOR DE DESFECHO CLÍNICO, DEMONSTRANDO COMO ESSA FERRAMENTA PODE OFERECER UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A ANÁLISE DA JORNADA DO PACIENTE. **OBJETIVO:** CRIAR E APLICAR UM INDICADOR DE EFETIVIDADE DO PERCURSO ASSISTENCIAL BASEADO NA ESCALA DE FUGULIN, MONITORANDO O DESEMPENHO DA EQUIPE E ANALISANDO OS DESFECHOS CLÍNICOS DESDE A ADMISSÃO ATÉ A ALTA HOSPITALAR. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO VIVENCIADO EM 2024 EM UM HOSPITAL ACREDITADO ONA 3. A EXPERIÊNCIA ENVOLVEU A EXTRAÇÃO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA A CRIAÇÃO DE UM PAINEL DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) QUE DEMONSTROU OS DESFECHOS, CULMINANDO NA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A AVALIAÇÃO DE ACREDITAÇÃO. **RESULTADOS:** O PROJETO TROUXE A ESCALA DE FUGULIN, INSTRUMENTO UTILIZADO DIARIAMENTE PELOS ENFERMEIROS PARA DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES, COMO POSSIBILIDADE PARA A CRIAÇÃO DO INDICADOR DE EFETIVIDADE DO PERCURSO ASSISTENCIAL DOS PACIENTES, AVALIANDO O PERFIL DE COMPLEXIDADE NA ADMISSÃO E NA ALTA HOSPITALAR. ATRAVÉS DO BI, GERADO A PARTIR DOS DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DEMONSTRAMOS A DISTRIBUIÇÃO DOS DESFECHOS DOS PACIENTES EM SUAS RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÕES (CUIDADOS MÍNIMOS, INTERMEDIÁRIOS, ALTA DEPENDÊNCIA, SEMI-INTENSIVOS E INTENSIVOS). O USO DA TECNOLOGIA PERMITE VISUALIZAR O NÍVEL DE COMPLEXIDADE DOS PACIENTES E COMO OS PLANOS TERAPÊUTICOS RESULTARAM EM DESFECHOS CLÍNICOS FAVORÁVEIS AO LONGO DA HOSPITALIZAÇÃO. **CONCLUSÃO:** A ESCALA DE FUGULIN MOSTROU-SE UMA FERRAMENTA EFICAZ NA ANÁLISE DOS PERCURSOS ASSISTENCIAIS, RESULTANDO EM UM SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DE DESFECHOS FAVORÁVEIS. A EXPERIÊNCIA COMPROVA A RELEVÂNCIA DE SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA SAÚDE, DEMONSTRANDO A EFICÁCIA DA PRÁTICA ASSISTENCIAL INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO COTIDIANA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM DE ROTINA, INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ALTA HOSPITALAR